

हाड़ौती प्रदेश में पर्यटन का भौगोलिक अध्ययन

Geographical Study of Tourism in Hadoti Region

Paper Id : 18304 Submission Date : 02/10/2023 Acceptance Date : 11/10/2023 Publication Date : 15/10/2023

This is an open-access research paper/article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution 4.0 International, which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original author and source are credited.

DOI:10.5281/zenodo.10548781

For verification of this paper, please visit on <http://www.socialresearchfoundation.com/shinkhlala.php#8>

सुरेन्द्र कुमार चन्देल

सह- आचार्य

भूगोल विभाग

राजकीय महाविद्यालय,

टोंक, राजस्थान, भारत

सारांश

आदिकाल से ही मानव अपनी जिज्ञासाओं को पूरी करने तथा कुछ नया खोजने जानने की चाहत में कुछ समय के लिये नये-नये स्थानों पर अपने मूल स्थान से नये स्थानों की ओर यात्रा करता आया है। यह कुछ समय का नई स्थानों को जानने एवं खोजने के लिए स्थान परिवर्तन ही पर्यटन कहलाता है। आज पर्यटन का हर देश के सामाजिक एवं आर्थिक ढाँचे पर गहरा प्रभाव देखने को मिलता है। पर्यटन विकास से आमोद-प्रमोद, मनोरंजन, भ्रमण का अर्जन, क्षेत्रों का विकास, रोजगार में वृद्धि, सामाजिक, सांस्कृतिक शैक्षणिक एवं राजनैतिक आदान-प्रदान भी होता है। हाड़ौती प्रदेश में पर्यटन विकास से अनेक पहलुओं को बढ़ावा मिल रहा है जिससे रोजगार में वृद्धि, राजस्व में वृद्धि, विदेशी मुद्रा का अर्जन, व्यापार में वृद्धि आदि से प्रदेश का चहुँमुखी विकास होना मुख्य है।

सारांश का अंग्रेज़ी अनुवाद

Since ancient times, man has been traveling from his native place to new places for some time in order to satisfy his curiosities and to discover and know something new. This temporary change of place to know and discover new places is called tourism. Today, tourism has a deep impact on the social and economic structure of every country. Tourism development also brings prosperity, entertainment, tourism revenue, development of areas, increase in employment, social, cultural, educational and political exchange. Tourism development in Hadoti state is promoting many aspects due to which increase in employment, increase in revenue, earning of foreign exchange, increase in trade etc. are the main factors for all-round development of the state.

मुख्य शब्द

हाड़ौती प्रदेश, पर्यटन, विकास।

मुख्य शब्द का अंग्रेज़ी अनुवाद

Hadoti Region, Tourism, Development.

प्रस्तावना

राजस्थान में पर्यटन की विपुल सम्भावनाओं को दृष्टिगत रखते हुए राज्य सरकार ने पर्यटन को विशिष्ट दर्जा देते हुए 1989 में इसे उद्योग भी घोषित किया। राज्य में देशी-विदेशी पर्यटकों की संख्या 1973 में 12.12 लाख की तुलना में 2022 में 108724840 करोड़ तक पहुंच गई। राजस्थान पर्यटन के क्षेत्र में न केवल देश में अपितु विश्व पर्यटन मानचित्र पर प्रमुखता से जाना जाता है। इसका हाड़ौती प्रदेश अपनी विशिष्ट शैली, इतिहास व गौरवमयी परम्परा के कारण पर्यटकों के आकर्षण का केन्द्र रहा है। इस हेतु अनेक सुविधाएँ एवं रियायतें सरकारी व गैर सरकारी दोनों क्षेत्रों द्वारा प्रदान की जा रही हैं।

अध्ययन क्षेत्र:-

हाड़ौती प्रदेश राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी भाग में $24^{\circ}51'$ से $25^{\circ}53'$ उत्तरी अक्षांश तथा $75^{\circ}19'$ से $76^{\circ}19'$ पूर्वी देशान्तरों के मध्य स्थित है। प्रदेश की पूर्व से पश्चिम की ओर लम्बाई 155 कि.मी. एवं उत्तर से दक्षिण की ओर चौड़ाई 180 कि.मी. है। तथा प्रदेश का क्षेत्रफल 14482 वर्ग कि.मी. है क्षेत्रफल की दृष्टि से हाड़ौती प्रदेश राज्य का सबसे छोटा प्रदेश है जो राज्य के क्षेत्रफल का 7 प्रतिशत है।

क्षेत्रीय विस्तार की दृष्टि से हाड़ौती प्रदेश के अन्तर्गत सम्पूर्ण बून्दी, कोटा, बारों एवं झालावाड़ जिले सम्मिलित है प्रशासनिक दृष्टि से हाड़ौती प्रदेश के अन्तर्गत 4 जिले बून्दी, कोटा, बारों एवं झालावाड़ है जिनमें क्रमशः बून्दी जिले की 5 तहसीलें, कोटा जिले की 5 तहसीले, बारों जिले की 8 तहसीले तथा झालावाड़ जिले 7 तहसीलें सम्मिलित है इस सम्पूर्ण प्रदेश में राज्य की 11 प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है।

अध्ययन का

उद्देश्य

1. अध्ययन क्षेत्र से पर्यटन की वस्तु स्थिति को ज्ञात करना।
2. अध्ययन क्षेत्र में पर्यटन की सम्भावनाओं को ज्ञात करना।
3. अध्ययन क्षेत्र में पर्यटन के बाधक तत्वों को ज्ञात करना।
4. अध्ययन क्षेत्र में पर्यटन के विकास हेतु सुझाव देना।

साहित्यावलोकन

शोध अध्ययन कई सन्दर्भ पुस्तको, एवं राजस्थान सुजस 2016 सूचना एवं जनसम्पर्क विदेशालय जयपुर, राजस्थान जिला गजेटियर 2010 निदेशालय राजस्थार सरकार, I.T.D.C. Guide to Rajasthan 1975 New Delhi : I.T.D.C एवं पर्यटन विभाग, राजस्थान आदि

के द्वारा पूर्ण किया गया है, जिला गजेटियर द्वारा साहित्य, संस्कृति व अन्य जानकारी प्राप्त की गई है। व्यास राजेश कुमार 2010 “पर्यटन उदभव एवं विकास” जयपुर से पर्यटन के विकास एवं विस्तार के बारे में सुझाव मिले हैं।

प्रगति प्रतिवेदन 2022-23 पर्यटन विभाग, राजस्थान द्वारा हाड़ौती क्षेत्र में पर्यटन के विस्तार को विस्तृत करने के बारे में जानकारी प्राप्त की गई। इसी से द्वितीयक आंकड़ों का संकलन किया गया है। भल्ला आर.एल. 2008 “राजस्थान का भूगोल” से शोध हेतु आंकड़े लिये गये हैं। प्रताप एवं प्रताप 2008, “पर्यटन भूगोल” जयपुर श्री पब्लिशर्स से पर्यटन में बाधक तत्व, सुझाव के बारे में जानकारी ली गई। जैन एच.सी. एवं माली एन.एल. 2022 “राजस्थान का इतिहास, संस्कृति, परम्परा एवं बिरासत” राजस्थान हिन्दी ग्रन्थ अकादमी, जयपुर से शोध अध्ययन हेतु ऐतिहासिक, धार्मिक एवं प्रमुख मेलों सम्बन्धी जानकारी ली गई है।

सामग्री और क्रियाविधि

शोध अध्ययन में प्राथमिक एवं द्वितीयक स्रोतों से आंकड़ों का संकलन एवं विवेचन किया गया है। पर्यटन सम्बन्धी साहित्य एवं शोध ग्रन्थों तथा सम्बन्धित आंकड़ों का संकलन एवं अध्ययन किया गया है पर्यटकों का साक्षात्कार एवं प्रश्नावली के माध्यम से आंकड़ों का संकलन किया गया है देशी व विदेशी पर्यटकों से आंकड़ों का संकलन किया गया है देशी एवं विदेशी पर्यटकों से सम्पर्क, पर्यटक गाइड एवं कर्मचारियों से विचार विमर्श तथा भारतीय सर्वेक्षण विभाग, राज्य सरकार के पर्यटन विभाग से हाड़ौती सर्किट के मानचित्र प्राप्त कर पर्यटक, केन्द्रों के मानचित्र बनाये गये। परिवहन व यातायात विभाग व संचार सम्बन्धी जानकारी से पर्यटन सम्बन्धी विकास का मूल्यांकन किया गया है। प्राप्त आंकड़ों के विवेचन द्वारा सांख्यिकीय विधि का उपयोग आरेखन, मानचित्रण सारणीयन आदि में किया गया है।

विश्लेषण

हाड़ौती प्रदेश का भौगोलिक परिवेश

राजस्थान का दक्षिणी पूर्वी भाग एक पठारी भाग है जो मालवा के पठार का ही विस्तार है। इसे हाड़ौती के पठार के नाम से पुकारा जाता है। इस पठारी भाग का विस्तार झालावाड़, कोटा, बाराँ और बून्दी जिले में है। इस प्रदेश में लावा मिश्रित शैल एवं विन्ध्य शैलों का सम्मिश्रण है। इस क्षेत्र की औसत ऊँचाई 500 मीटर है तथा यहां अनेक पर्वत श्रेणियाँ हैं, जिसमें मुकन्दरा की पहाड़ियाँ और बून्दी की पहाड़ियाँ प्रमुख हैं ये पहाड़ियाँ अर्द्ध चन्द्राकार रूप में विस्तृत हैं। जलवायु की दृष्टि से हाड़ौती प्रदेश में उष्ण आर्द्र जलवायु पायी जाती है इसके अन्तर्गत कोटा बून्दी, बाराँ एवं झालावाड़ जिले शामिल हैं यहाँ प्रदेश की सर्वाधिक वर्षा 80 से.मी. से अधिक समान्यतः 100 से.मी. तक होती है ग्रीष्मकाल में यह क्षेत्र पर्याप्त गर्म हो जाता है। ऊँचाई वाले क्षेत्रों को छोड़कर 40 सेन्टीग्रेट तापमान हो जाता है। मानसून इस प्रदेश में सर्वाधिक सक्रिय रहता है।

अरावली के पूर्व की ओर स्थित होने के कारण इस प्रदेश की प्रवाह प्रणाली बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियों की सहायक नदियों के रूप में है यहाँ की प्रमुख बड़ी सदावाहिनी नदी चम्बल है इसका प्राचीन नाम चर्मण्वती/कामधेनु था। चम्बल का उद्भव मध्य प्रदेश में महु के निकट मानपुर के समीप जनापाव पहाड़ी से हुआ है जो विन्ध्य पर्वत श्रेणी का भाग है चम्बल व उसकी सहायक व अन्य नदियों में काली सिन्ध, पार्वती, परवन, मेज आदि प्रमुख हैं। जो हाड़ौती प्रदेश का प्रवाह तन्त्र बनाती है। यहाँ की प्रमुख फसल चावल व सोयाबीन है क्योंकि यह भाग काली कपासी मिट्टी वाला भाग है जो मालवा पठार का हिस्सा है।

प्राकृतिक वनस्पति की दृष्टि से हाड़ौती प्रदेश में मुख्यतः मिश्रित वन मिलते हैं। इन वनों में विविध प्रकार के उपयोगी वृक्ष जैसे धोकड़ा, गुलर, आम, बरगद, पलाश, आवला, ओक, थोर,

कैर, तेन्दू व सेमल आदि मिलते हैं। हाड़ौती प्रदेश के वन्य जीव अभ्यारण्यों में सीताबाड़ी अभ्यारण्य, चम्बल घड़ियाल अभ्यारण्य, रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य, शेरगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य प्रमुख रूप से शामिल हैं। वर्तमान में हाड़ौती प्रदेश में दो टाइगर रिजर्व पार्क, मुकन्दरा टाइगर हिल्स रिजर्व पार्क एवं रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व पार्क बने हैं।

हाड़ौती प्रदेश की जनांकिकी स्थिति तालिका संख्या 1 में दृष्टव्य है।

तालिका संख्या-1 जनांकिकी सूचकांक (2011)

क्र.स.	विषय	राजस्थान	हाड़ौती प्रदेश	हाड़ौती में राजस्थान का प्रतिशत	राज्य/हाड़ौती प्रदेश के जिले	घनत्व 2001	घनत्व 2011
1	पुरुष	356,20086	2963700	8.32%	राजस्थान	165	201
2	महिला	330,00926	2735764	8.28%	बून्दी	173	192
3	कुल जनसंख्या	686,21012	5696645	8.30%	कोटा	288	374
4	लिंगानुपात	926	-	-	बारां	146	175
5	साक्षरता	67.06	-	-	झालावाड़	190	227

(स्रोत भारतीय जनगणना विभाग 2011)

1. ऐतिहासिक स्थल:-

हाड़ौती प्रदेश में ऐतिहासिक पर्यटन स्थलों के अन्तर्गत कई इमारतों, स्मारक, संग्रहालय, दुर्ग गढ़, किले, प्राचीन अवशेष, भित्ति चित्र, गुफा आदि विद्यमान हैं जो अपने गौरवमयी अतीत की कहानी कहते पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। हाड़ौती प्रदेश में तारा गढ़ का किला (बून्दी) गागरोन का किला (झालावाड़), कोटा दुर्ग कोटा, अबली मीणी का महल, शेरगढ़ का दुर्ग, शाहबाद का किला, इन्द्रगढ़ का किला, सोरसेन का दुर्ग आदि प्रमुख हैं। संभाग की सबसे प्राचीन रियासत बून्दी थी जहां पर प्राचीन सभ्यता स्थलों के साथ-साथ संस्कृति की जीवन्ता को देखा जा सकता है प्राचीन पुरातात्विक स्थलों में गरडदा, नमाना, सिसोला, खटकड़, नैनवा, इन्द्रगढ़, रेलावन एवं गंगधार आदि प्रमुख हैं। बून्दी में 84 खम्भों की छतरी, रानी जी की बावड़ी जिन्हे राव राजा अनिरुद सिंह ने 1683 एवं 1699 में निर्मित करवाया था। इनके अलावा मीर साहेब, क्षार बाग की छतरियाँ, शिकार बुर्ज आदि प्रमुख ऐतिहासिक स्थल हैं। कोटा में महाराव माधोसिंह संग्रहालय एवं झालावाड़ जिले कि डग तहसील में 35 बौध गुफाएँ पर्यटकों के आकर्षण के प्रमुख ऐतिहासिक स्थल हैं।

2. प्राकृतिक स्थल:-

हाड़ौती प्रदेश के मुख्य प्राकृतिक पर्यटन स्थानों में जैत सागर, नवलसागर, फूल सागर, (बून्दी) चम्बल गार्डन, चम्बल रिवर फ्रंट, किशोर सागर उद्यान (कोटा) प्रमुख हैं। इनके अलावा

रामेश्वर जल प्रपात एवं भीमलत जल प्रपात (बून्दी) हाड़ौती प्रदेश के प्रमुख प्राकृतिक स्थान हैं। जो पर्यटकों को स्वतः ही अपनी ओर आकर्षित करते हैं।

हाड़ौती प्रदेश में दो टाइगर रिजर्व पार्क, मुकन्दरा हिल्स टाइगर रिजर्व पार्क एवं रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व पार्क एवं सोरसेन पक्षी अभ्यारण, चम्बल घड़ियाल अभ्यारण, शेरगढ़ वन्य जीव अभ्यारण, सीताबाड़ी अभ्यारण, दर्रा वन्य जीव अभ्यारण (कोटा-झालावाड़) आदि प्रमुख प्राकृतिक स्थान पर्यटकों को आकर्षित करते हैं।

राज्य एवं हाड़ौती की प्रमुख बड़ी सदावाहिनी चम्बल नदी पर बने प्रमुख बाँध- जैसे जवाहर सागर, कोटा बैराज बाँध (कोटा), इकलेरा सागर, उम्मेद सागर बाँध (बारों), बरधा, गरदड़ा, भीमलत बाँध (बून्दी), भीमसागर, चवली, काली सिंध नदी बाँध परियोजना (झालावाड़) आदि प्रमुख बाँध भी पर्यटकों का मन मोहकर अपने ओर आकर्षित करते हैं।

3. धार्मिक स्थल:-

प्राचीन समय से स्थापित कई आस्था के धार्मिक पर्यटन स्थलों में मन्दिर, मस्जिद, मठ, गुरुद्वारे एवं चर्च आदि हैं जिनमें दीगोद तहसील में बूढ़ादीत का सूर्य मन्दिर एवं रथ कांकरा गाँव में गैपरनाथ शिव मन्दिर, सागोद का न्हाण, विभीषण मन्दिर (कैथुन), मथुराधीश जी का मन्दिर, ब्रह्मणी माता का मन्दिर (सौरसेन) शाहबाद की जामा मस्जिद, कपिलधारा मन्दिर, भण्ड देवरा (लघु खजुराहो/हाड़ौती का खजुराहो) सीताबाड़ी मन्दिर (केलवाड़ा), केशोराय मन्दिर (विष्णु मन्दिर), रामेश्वर शिव मन्दिर, चौथ माता का मन्दिर, चाँदखेड़ी के जैन मन्दिर, झालरा पाटन का सूर्य मन्दिर, किले के पास मिठ्ठे शाह की दरगाह, सन्त पीपा का समाधि स्थल, गागरोन का मन्दिर प्रमुख धार्मिक स्थल उल्लेखनीय हैं।

4. प्रमुख मेले:-

हाड़ौती प्रदेश में कई पुराने मन्दिरों के पास एवं अन्य स्थानों पर हर साल मेले लगते हैं। प्रदेश में गोमती सागर पशु मेला, चन्द्रभागा पशु मेला, गधो का मेला, (सौरसेन) प्रमुख पशु मेले हैं जहाँ प्रदेश के विभिन्न भागों से व्यापारी लोग आते हैं पशु मेलों के अलावा कोटा दशहरा मेला राज्य में प्रमुख मेला है। जहाँ राज्य एवं राज्य से बाहर के देशी-विदेशी लोग आते हैं सीता बाड़ी मेला आदिवासियों का प्रसिद्ध व प्रमुख मेला जिसमें राज्य के कई स्थानों से आदिवासी लोग आते हैं यह मेला सहरिया आदिवासियों के कुम्भ मेले के नाम से जाना जाता है इनके अलावा कजली तीज मेला (बून्दी), इन्द्रगढ़ बीजासण माता का मेला, बारों जिले का बारों डोल मेला भी प्रमुख है जिसमें प्रदेश के कई स्थानों से पर्यटक आते हैं। प्रदेश के प्रमुख मेले, महोत्सव एवं त्योहारों का विवरण तालिका संख्या 2 में है

तालिका संख्या 2

हाड़ौती प्रदेश के प्रमुख मेले, महोत्सव एवं त्यौहार

क्र.स.	मेले	स्थान	महीना
1	कोटा दशहरा मेला	कोटा	आश्विन शुक्ल दशमी
2	सीताबाड़ी मेला	केलवाड़ा (बारों)	ज्येष्ठ माह की अमावस्या

3	कजली तीज मेला	बून्दी	भाद्रपद माह की कृष्ण तृतीया
4	केशोराय पाटन मेला	केशोरायपाटन (बून्दी)	कार्तिक पूर्णिमा
5	गोमती सागर पशु मेला	झालरा पाटन (झालावाड़)	वैशाख शुक्ल तेरस से ज्येष्ठ कृष्ण पंचम तक
6	बाराँ डोल मेला	बाराँ	भाद्रपद शुक्ल एकादशी
7	सोगाद न्हाण और बादशाह की सवारी	सागोद (कोटा)	चैत्र शुक्ल तीज
8	झालावाड़ कार्तिक उत्सव	झालावाड़	कार्तिक पूर्णिमा
9	गधों का मेला (ब्रह्मणी माता)	सोरसेण (बाराँ)	माघ शुक्ल सप्तमी
10	चन्द्रभागा पशु मेला	झालरापाटन (झालावाड़)	कार्तिक शुक्ल एकादशी से माघ कृष्ण पंचमी तक (कार्तिक पूर्णिमा)

(स्रोत: पर्यटन विभाग, राजस्थान)

तालिका संख्या 3
राज्य में पर्यटकों का आगमन (वर्ष 2011 से 2022 तक)

क्र.स.	वर्ष	पर्यटकों का आगमन			गत वर्ष की तुलना में परिवर्तन: में		
		स्वदेशी	विदेशी	योग	स्वदेशी	विदेशी	योग
1	2011	27137323	1351974	28489297	6.24	5.74	6.21
2	2012	28611831	1451370	30063201	5.43	7.35	5.52

3	2013	30298150	1437162	31735312	5.89	-0.8	5.56
4	2014	33076491	1525574	34602065	9.17	6.15	9.03
5	2015	35187573	1475311	36662884	6.38	-3.29	5.96
6	2016	41495115	1513729	43008844	17.93	2.60	17.31
7	2017	45916573	1609963	47526536	10.66	6.36	10.50
8	2018	50235643	1754348	51989991	9.41	8.97	9.39
9	2019	52220431	1605560	53825991	3.95	-8.48	3.53
10	2020	15117239	446457	15563696	-71.05	-72.19	-71.09
11	2021	21988734	34806	22023540	45.45	-92.20	41.51
12	2022	108328156	396684	108724840	392.65	1039.70	393.68

(स्रोत: प्रगति प्रतिवेदन 2022-23 पर्यटन विभाग, राजस्थान)

राज्य में वर्ष 2011 से 2022 के बीच स्वदेशी व विदेशी पर्यटकों की संख्या को तालिका संख्या 3 में दर्शाया गया है। तालिका के अध्ययन से ज्ञात होता है कि वर्ष 2011 से 2019 तक राज्य में स्वदेशी व विदेशी पर्यटकों की संख्या निरन्तर बढ़ रही है किन्तु वर्ष 2020 व 2021 में स्वदेशी व विदेशी दोनों ही पर्यटकों की संख्या में भारी कमी हुई है जिसका बहुत बड़ा कारण Covid.19 (कोरोना) महामारी है यह विश्व व्यापी महामारी है। वर्ष 2022 में इस महामारी के नियन्त्रण के कारण पुनः पर्यटकों की संख्या में भारी वृद्धि हुई है।

हाड़ौती प्रदेश में पर्यटकों की वर्षवार स्थिति-

तालिका संख्या-4 हाड़ौती प्रदेश में स्वदेशी व विदेशी पर्यटकों का आगमन 2014 से 2022 तक

पर्यटन स्थल	2014		2015		2016		2017		2018		2019		2020		2021		2022	
	देशी	विदेशी	देशी	विदेशी	देशी	विदेशी	देशी	विदेशी	देशी	विदेशी	देशी	विदेशी	देशी	विदेशी	देशी	विदेशी	देशी	विदेशी
कोटा	51467	3516	90598	2574	89546	1778	202298	1860	117596	1889	128119	2867	102995	721	189953	154	804971	659
बून्दी	49925	15063	54574	15290	59864	15420	65021	16442	70442	16534	70946	14610	19022	4186	19377	65	407351	2379
झालावाड़	93344	108	92426	114	88440	130	103102	166	97916	68	89939	65	32592	13	46316	0	200985	21
बारों	40912	8101	51205	102	56926	117	60204	107	65905	62	63226	59	18224	11	17520	0	18325	24

(स्रोत: प्रगति प्रतिवेदन 2022-23, पर्यटन विभाग, राजस्थान)

हाड़ौती प्रदेश में कई रमणीक स्थल, सांस्कृतिक धरोहर तथा ऐतिहासिक स्थल है जहाँ पूरे भारत से देशी व विदेशी पर्यटक यहाँ आते हैं राजस्थान में वर्ष 2011 में 27137323 स्वदेशी एवं 1351974 विदेशी पर्यटक आये, यह संख्या बढ़कर 2022 में 108328156 स्वदेशी एवं 396684 विदेशी हो गई। भारत आये विदेशी पर्यटकों का राज्य में आगमन का हिस्सा 22 प्रतिशत है हाड़ौती प्रदेश में पर्यटकों के आगमन में निरन्तर वृद्धि हुई है।

निष्कर्ष

हाड़ौती प्रदेश में चार जिले कोटा, बून्दी, बारों व झालावाड़ सम्मिलित हैं। प्रदेश के चारों जिलों में वर्ष 2014 से 2022 तक स्वदेशी व विदेशी पर्यटकों के आगमन को तालिका संख्या 4 में दर्शाया गया है। इस अध्ययन से यह निष्कर्ष निकलता है कि वर्ष 2014 से 2019 तक स्वदेशी व विदेशी पर्यटकों की संख्या में बढ़ोतरी हुई है। इसी प्रकार की बढ़ोतरी राज्य स्तर पर देखी गई है किन्तु वर्ष 2020 एवं 2021 में स्वदेशी व विदेशी दोनों ही पर्यटकों में भारी कमी हुई। जो स्वदेशी व विदेशी पर्यटक 2019 में 289004 व 17542 थे वो अत्यधिक घटकर 2020 में 154569 व 4920 तथा 2021 में 25564 व 219 रह गये। वर्ष 2020 व 2021 में स्वदेशी व विदेशी दोनों ही पर्यटकों में कमी का मुख्य कारण Covid.19 (कोरोना) महामारी रहा। यह एक विश्वव्यापी महामारी थी। जिसके कारण पर्यटकों में भारी कमी देखने को मिली। वर्ष 2022 में Covid.19 महामारी में नियन्त्रण में आने के कारण पुनः स्वदेशी व विदेशी पर्यटकों की संख्या में 1431632 व 3083 बढ़ोतरी हुई।

अतः हाड़ौती प्रदेश व राज्य में पर्यटन की अपार सम्भावनाएँ हैं जिन्हें ओर भी बढ़ाया जा सकता है राज्य व हाड़ौती प्रदेश दोनों में ही पर्यटकों की संख्या में वर्षवार बढ़ोतरी हो रही है कुछ सुविधाएँ जैसे हवाई हड़्डा की सुविधा, तीव्रगामी आधुनिक सुख-सुविधा वाली बसों की सुविधा, पर्यटकों की सुरक्षा एवं पर्यटक स्थलों के अच्छे रखरखाव आदि सुविधाएँ उपलब्ध करवाकर पर्यटकों की संख्या को ओर बढ़ाया जा सकता है जिससे राज्य व प्रदेश में पर्यटन उद्योग को गति मिलेगी। और रोजगार में भी बढ़ोतरी होगी।

पर्यटन विकास के बाधक तत्व

कई कारणों से पर्यटक किसी स्थान पर जाने से कतराते हैं पर्यटन विभाग उन कारणों को पर्यटन के बाधक तत्व कहता है।

1. आम लोगों की उदासीनता जिससे अभी तक भी यह व्यवहार में उद्योग नहीं बन पाया है।
 2. जन अपराध जैसे- लुट-पाट, गुण्डागर्दी, डकैती, धोखाधड़ी आदि की निरन्तर बढ़ती घटनाओं से राज्य की पर्यटन छवि को हानि।
 3. केन्द्र- राज्य सम्बन्धों में समन्वय का अभाव होना।
 4. असन्तोष, हड़ताल एवं आन्दोलन की प्रवृत्ति का बढ़ना।
 5. विमानन सेवाओं एवं सुविधाओं की कमी या अभाव होना।
 6. महंगे होटल एवं होटल मालिकों द्वारा ठगी करना।
 7. पर्यटन स्थलों पर पर्यटकों के साथ छेड़छाड़ एवं यौन उत्पीड़न की बढ़ती घटनाएँ पर्यटन उद्योग के लिए विशेष रूप से खतरा बन रहा है।
 8. शिक्षण-प्रशिक्षण की अपर्याप्ता जिससे पर्यटकों के आपसी वार्तालाप व समझ की कमी के कारण स्थानीय लोगों से जुड़ाव का नहीं हो पाना।
- भविष्य के अध्ययन के लिए सुझाव
1. कोटा नगर न्यास द्वारा कोटा में चम्बल गार्डन, किशोर सागर तालाब पर विश्व के सात अजूबों का विकास आदि आधुनिक ढंग से विकसित करने की क्रियान्वृत्ति हो।
 2. दुकानदारों, गाइडों, कार चालकों, होटल संचालकों एवं पर्यटन कर्मियों के लिए विदेशी भाषाओं के पाठ्यक्रमों का संचालन।
 3. पर्यटन स्थलों को लफंगो, भिखारियों आदि से मुक्त करने हेतु पर्यटक पुलिस की व्यवस्था।

4. मेडीकल टूरिज्म एवं ग्रीन कल्चर प्रोग्राम आदि के द्वारा पर्यटन को और अधिक आकर्षक बनाना।
5. प्रदेश में पर्यटक स्थलों पर आवागमन हेतु आराम दायक बसों व टैक्सियों की व्यवस्था।
6. पर्यटक स्थलों की समुचित जानकारी हेतु, हवाई अड्डों, रेलवे स्टेशनों, बस स्टेशनों आदि पर पर्यटक विकास निगम द्वारा पर्यटन काउण्टर स्थापित करना।
7. हाड़ौती क्षेत्र में पर्यटक स्थलों के आस-पास एवं राष्ट्रीय मार्गों पर आर.टी.डी.सी. द्वारा संचालित मिड-वे होटलो का निर्माण।
8. गाइडों के लिए प्रशिक्षण योजनाएँ जिससे वे पर्यटकों को नवीनतम जानकारियों से परिचित करा सकें।
9. विद्यार्थियों को प्रदेश की गौरवमयी संस्कृति का अध्ययन करवाकर ऐतिहासिक स्थलों व स्मारकों के संरक्षण व पुनरुद्धार में योगदान की अभिप्रेरणा।
10. पर्यटन स्थलों जैसे- किलो, मन्दिरों, स्मारकों आदि की नियमित स्वच्छता हेतु विशेष व्यवस्था।
11. स्थानीय जनता में पर्यटक स्थलों के रख-रखाव एवं संरक्षण के प्रति जागरूकता पैदा करना।
12. विभिन्न पर्यटक स्थलों के मध्य त्वरित साधनों का विकास।
13. पर्यटक स्थलों के आस-पास सरकार व स्थानीय लोगों की सहायता से पर्यावरण, वन संसाधन वन्य जीव अभ्यारण्यों एवं प्राकृतिक स्थानों का विकास करना।
14. रेल-सड़क व्यवस्थाओं के मध्य समन्वय स्थापित होना चाहिए।
15. प्रदेश के पर्यटकों स्थलों का टीवी समाचार पत्रों, पत्रिकाओं, नुक्कड़ कार्यक्रमों आदि के द्वारा व्यापक प्रचार-प्रसार करना।
16. पर्यटक स्थलों पर शिकायतों के निवारण हेतु शिकायत प्रकोष्ठ स्थापित करना।

सन्दर्भ ग्रन्थ

सूची

1. जैन एच.सी. एवं माली एन.एल. 2022 “राजस्थान का इतिहास, संस्कृति, परम्परा एवं विरासत” राजस्थान हिन्दी ग्रन्थ अकादमी, झालाना डूंगरी, जयपुर।
2. भल्ला, एल.आर. 2016 “राजस्थान का भूगोल”, कुलदीप पब्लिकेशन, अजमेर।
3. गुर्जर आर. के. एवं जाट बी.सी. 2003 “पर्यावरण अध्ययन”, वसुन्धरा प्रकाशन, चौड़ा रास्ता, जयपुर।
4. प्रताप और प्रताप, 2008, “पर्यटन भूगोल” श्री पब्लिशर्स, जयपुर।
5. राजस्थान सुजस, 2008 सूचना एवं जनसम्पर्क निदेशालय, जयपुर।
6. राजस्थान टोंक जिला, गजेटियर 2000, निदेशालय राजस्थान सरकार जयपुर।
7. व्यास, राजेश कुमार 2010 “पर्यटन उद्भव एवं विकास” राजस्थान हिन्दी ग्रन्थ अकादमी, झालाना डूंगरी, जयपुर।
8. शुक्ला, राजेश व रश्मि 2009, “पर्यटन भूगोल”, अर्जुन पब्लिशर हाऊस, जयपुर।
9. I.T.D.C. Guide to Rajasthan, 1975 New Delhi : I.T.D.C.
10. Pragati Pratedan 2022-23, Tourism Department, Rajasthan 2-4
11. Rajasthan: Basic Statistics Yearly Rain, Directorate of Economics and Statistics, Jaipur, 2008
12. Sinha, P.C., 2006 Global Tourism, sustainable Tourism and Eco tourism Pune: Anmol publishers.
13. Directorate of tourism, Rajasthan, 1992, 40 years of tourism, Jaipur, Govt. of Rajasthan